

https://re.gov.ua/re202401/re202401_095_BilykRS,BilykDR,HavrylyukOV.pdf

7. Когут Р.П. International competitiveness of the national economy. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 3. С. 270-278.

8. Прушківська Е.В., Корчєбний Р.С. Причини та наслідки рєшорінгу у світовому господарстві. *Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2020. Вип. 4 (27). С. 9-15. URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/27_2020/4.pdf

DOI: 10.5281/zenodo.18461626

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Зуєв В.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Доля М.І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Скалібог В.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

В умовах зростання нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища питання управління економічною безпекою підприємств набуває особливої актуальності. Невизначеність, спричинена макроекономічними коливаннями, геополітичними викликами та трансформаціями ринкового середовища, вимагає застосування сучасних підходів до ідентифікації, аналізу та мінімізації ризиків. У цьому контексті важливу роль відіграють структурно-функціональні моделі управління економічною безпекою, які ґрунтуються на виділенні ключових складових безпеки підприємства та визначенні взаємозв'язків між ними. Застосування таких моделей дає змогу інтегрувати стратегічний, тактичний і оперативний рівні управління, забезпечити системний аналіз ризиків та оцінювання їх впливу на загальний рівень економічної безпеки, а також формувати адаптивні управлінські рішення, здатні оперативно реагувати на динамічні зміни умов функціонування підприємств (рис. 1).

На стратегічному рівні управління економічною безпекою підприємства зосереджено формування довгострокових орієнтирів та політики безпеки. У межах цього рівня визначаються стратегія економічної безпеки, її інтеграція із

СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

загальною стратегією розвитку підприємства, ідентифікуються ключові стратегічні загрози та ризики, встановлюється допустимий рівень ризику, а також формуються цільові орієнтири та індикатори безпеки. Реалізація зазначених функцій забезпечується за допомогою інструментів стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища (PEST- та SWOT-аналіз), сценарного моделювання і прогнозування, стратегічних карт цілей (Balanced Scorecard), портфельного аналізу ризиків, інтегральних індикаторів економічної безпеки та довгострокових програм і концепцій її забезпечення [5].

Рис. 1. Ієрархічна структурно-функціональна модель економічної безпеки підприємства

Тактичний рівень управління економічною безпекою підприємства виконує роль сполучної ланки між стратегічними рішеннями та операційною діяльністю. На цьому рівні здійснюється декомпозиція стратегічних цілей на конкретні завдання, розробляються програми і плани забезпечення безпеки за функціональними складовими, обираються методи та інструменти мінімізації ризиків, координується діяльність структурних підрозділів, формуються

**СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

внутрішні регламенти, стандарти і процедури, а також оцінюється ефективність реалізації заходів [2]. Інструментальне забезпечення тактичного рівня включає економіко-математичні моделі оцінювання економічної безпеки, методи аналізу ризиків, бюджетування безпекових заходів, методи експертного оцінювання, систему внутрішніх нормативних документів і систему ключових показників (КРІ) економічної безпеки.

На оперативному рівні управління економічною безпекою підприємства відбувається безпосередня реалізація розроблених заходів і процедур. Основними функціями цього рівня є виконання конкретних безпекових заходів, оперативний контроль за дотриманням встановлених регламентів, моніторинг показників економічної безпеки, виявлення відхилень і сигналів загроз, реагування на ризики та кризові ситуації, а також збирання інформації для забезпечення зворотного зв'язку. Інструментами реалізації слугують система моніторингу і контролінгу, фінансові, виробничі та управлінські звіти, автоматизовані інформаційні системи (ERP, BI-системи), внутрішній аудит і контроль, чек-листи та операційні процедури, а також антикризові й коригувальні заходи [1].

Вертикальні зв'язки між рівнями, відображені на рисунку, забезпечують передачу управлінських рішень згори донизу та інформації про результати реалізації заходів знизу догори, що формує механізм постійного зворотного зв'язку. Така побудова моделі дозволяє розглядати економічну безпеку підприємства як цілісну динамічну систему управління, здатну адаптуватися до змін зовнішнього середовища та забезпечувати стійкість і стабільність функціонування підприємства в умовах підвищеної невизначеності [3; 4].

Отже, в умовах підвищеної невизначеності та динамічних змін зовнішнього середовища управління економічною безпекою підприємств потребує системного, ієрархічно структурованого підходу. Запропонована структурно-функціональна модель дозволяє комплексно поєднати стратегічний, тактичний та оперативний рівні управління, забезпечуючи узгодженість цілей,

рішень і практичних дій у сфері економічної безпеки. Застосування такої моделі створює передумови для своєчасної ідентифікації та оцінювання ризиків, формування адаптивних управлінських рішень і ефективного реагування на загрози різної природи. Наявність вертикальних зворотних зв'язків між рівнями управління підвищує обґрунтованість управлінських рішень, сприяє коригуванню стратегій і програм безпеки з урахуванням фактичних результатів та змін середовища функціонування підприємства.

У підсумку, впровадження ієрархічної структурно-функціональної моделі управління економічною безпекою забезпечує підвищення стійкості підприємств, зміцнення їх адаптаційного потенціалу та формування умов для стабільного розвитку в умовах невизначеності й зростання ризиків.

Список використаних джерел

1. Горбач С.В., Щербель А.І. Економічна безпека підприємств: складові та забезпечення. *Київський економічний науковий журнал*. 2024. № 7. С. 51-55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-7-7>
2. Лезіна А. Імплементация механізму зміцнення економічної безпеки в стратегію розвитку підприємства. *Смарт економіка*. 2025. № 1. URL: <https://publications.kse.ua/publications/implementatsiia-mekhanizmu-zmitsnennia-ekonomichnoyi-bezpeki-1610>
3. Муха А. Формування системи економічної безпеки підприємства. Київ: КПІ, 2025. URL: <https://ela.kpi.ua/items/1580a5a4-e8f5-4684-b0e7-bf341cb873ab>
4. Садура О.Б., Правдивець О.М. Економічна стабільність та напрями зміцнення безпеки підприємств в умовах сучасних викликів. *Регіональна економіка*. 2023. № 1(107). С. 110-118. DOI: <https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-11>
5. Смірнова А.С., Васюткіна Н.В. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності. *Бізнес Інформ*. 2022. № 9. С. 53–59.